

ITALY

ITALY

ҲУДУДИЙ ИЧКИ ИШЛАР ОРГАНЛАРИНИНГ ФАОЛИЯТИНИ ТАШКИЛ ЭТИШ ВА БОШҚАРИШНИ БАШОРАТ ҚИЛИШНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ

Мирзаев Акмал Арифжонович

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20226137>

Ер юзида ҳуқуқбузарликларни барвақт олдини олишнинг таъсирчан тизимини яратиш, жамиятда ҳуқуқий маданиятни юксалтириш, фуқароларга қонунга ҳурмат ва қонун бузилишининг ҳар қандай кўринишига муросасизлик муносабатини сингдириш, профилактик ишларни мувофиқлаштириш, ҳуқуқбузарликлар умумий профилактикасининг замонавий ташкилий-ҳуқуқий механизмларини жорий этиш бўйича қонунчилик нормалари ва уларни қўллаш амалиёти билан боғлиқ муаммоларнинг илмий ечимини топиш долзарб ҳисобланади. Шунингдек, ҳуқуқбузарликлар содир этилишининг сабаб ва шарт-шароитларини бартараф этиш тизимини такомиллаштириш истиқболларини тадқиқ этиш ҳам муҳим аҳамият касб этмоқда.

Ўтган давр мобайнида республикамизда ҳуқуқбузарликлар профилактикаси бўйича комплекс чора-тадбирлар амалга оширилиб, бу борадаги ижтимоий муносабатларни тартибга солувчи яхлит норматив-ҳуқуқий база шаклланди. Ҳуқуқбузарликлар профилактикаси тизимининг самарали фаолияти натижасида мамлакатда ҳуқуқ-тартибот мустаҳкамланиб, криминоген вазият сезиларли даражада яхшиланди.

Жиноятчилик билан боғлиқ ҳодиса ва жараёнларнинг турли-туманлиги, жиноятчиликнинг мураккаб ижтимоий ҳаёт билан бевосита боғлиқлиги бу салбий ижтимоий ҳодисани комплекс таҳлил этишни, шу жумладан келажакда жиноятчиликнинг даражаси ва тузилишида қандай ўзгаришлар бўлиши мумкинлигини ҳам ўрганишни тақозо қилади. Чунки келажакда жиноятчиликнинг даражаси ва тузилишида бўладиган ўзгаришларга қараб унга қарши кураш чораларини ишлаб чиқиш мумкин.

Муайян ҳодиса ва жараёнларда келажакда қандай ўзгаришлар бўлиши мумкинлиги башорат қилиш орқали аниқланади. Шу жумладан жиноятчиликда келажакда қандай ўзгаришлар бўлиши мумкинлиги криминологик башорат қилиш орқали аниқланади.

Шунга кўра жиноятчиликни башорат қилиш криминология

ITALY

SCIENCE AND INNOVATION IN THE EDUCATION SYSTEM

International scientific-online conference

ITALY

фани ўрганадиган муҳим муаммолардан бири ҳисобланади. «Прогноз» – грекча «prognoziya» сўзидан олинган бўлиб, «олдидан кўриш», яъни олдидан илмий башорат қилиш маъносини англатади.

Фан-техника тараққиёти ижтимоий ҳаётнинг барча соҳаларига жиддий таъсир кўрсатаётган ҳозирги даврда, айниқса, мамлакатимиз бозор иқтисодиёти тизимига ўтаётган вақтда келажакда жиноятчиликнинг ҳолати, даражаси, тузилиши ва динамикасида қандай ўзгаришлар бўлиши мумкинлигини олдидан билиш ғоят катта аҳамиятга эга.

Криминологик башорат қилиш – муайян вақт мобайнида жиноятчиликнинг даражаси, тузилиши ва динамикасида қандай ўзгаришлар бўлиши мумкинлиги, унинг детерминантлари ва олдини олиш чоралари ҳамда унга таъсир қилишнинг бошқа воситалари ҳақида эҳтимол тутилган мулоҳазалардир.

Ўтмишдаги ва ҳозирги жиноятчилик ҳақидаги маълумотларни таҳлил қилмасдан туриб, келажакда жиноятчиликда қандай сифат ва миқдор ўзгаришлари бўлиши мумкинлигини башорат қилишнинг иложи бўлмайди.

Жиноятчиликни башорат қилишда олинаётган вақт мобайнида тахмин қилинаётган вазиятлар билан бир қаторда, шу даврдаги тенденциялар ҳам эътиборга олинади.

Жиноятчиликни башорат қилишда бутун мамлакат миқёсида бўлаётган ва бўладиган ўзгаришларни эътиборга олиш билан бирга, муайян ҳудудлардаги ўзига хослик, ижтимоий, иқтисодий, сиёсий аҳвол ҳам эътиборга олинади.

Юридик адабиётларда индивидуал криминологик башорат қилиш, жиноятчиликни башорат қилиш ҳамда жиноятга оид сиёсат бўйича башорат қилиш усуллари баён қилинади.

Индивидуал криминологик башорат қилишда алоҳида шахсларнинг жиноий хулқи башорат қилинса, жиноятчиликни башорат қилишда жиноятчилик ижтимоий ҳодиса сифатида башорат қилинади. Жиноятга оид сиёсатни башорат қилиш эса, эмпирик тадқиқотлар натижасида жиноят қонунчилигидаги ўзгаришларга мувофиқ равишда жиноятчиликда бўладиган муайян ўзгаришлар тахмин қилинади. Агар индивидуал жиноий хулқни ва жиноятчиликни башорат қилиш асосан жиноятчиликнинг кўпайишига тўсқинлик қилиш мақсадида бажарилса, жиноятга оид

ITALY

SCIENCE AND INNOVATION IN THE EDUCATION SYSTEM

International scientific-online conference

ITALY

сиёсатни башорат қилишда қабул қилинадиган жинойт қонунининг самарадорлик имкониятлари ва унинг амалда муваффақиятли татбиқ этилиши, жинойтчиликка қарши курашдаги самарадорлиги олинади.

Индивидуал жинойт хулқни ҳамда жинойтчиликни башорат қилиш жинойтчиликка қарши кураш самарадорлигини оширса, муваффақиятли башорат ҳисобланади. Жинойтчилик ва унинг устидан назорат қилиш жамиятнинг жинойтчиликка муайян таъсир қилиш йўлларида бири бўлган криминологик башорат қилиш орқали ҳам таъминланади. Шу билан бирга, жинойтчиликка қарши курашда жабрланувчилар ҳақида ҳамда виктимликка мойилликни (масалан, эҳтимол тутилган кенг доирадаги жабрланувчилар мавжуд бўлган жойларни) башорат қилиш жинойтчиликка қарши кураш ишида жиддий аҳамиятга эга.

Маълумки, жинойтчилик индивидуал ва ижтимоий жараёнлар доирасида юз беради. У жамиятнинг ривожланиб бориши билан биргаликда муттасил равишда сифат ва миқдор жиҳатидан ўзгариб боради. Унга қарши курашда эса илмий асосланган, олдиндан ҳисоб-китоб қилинган тадқиқот натижалари зарур. Ана шу тадқиқот ва башорат қилиш натижалари ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органларнинг жинойтчиликка қарши кураш ишини ташкил этишнинг асосий базаси ҳисобланади.

Жинойтчиликни башорат қилишда кенг жамоатчиликнинг жинойтчиликка бўлган муносабати ҳам жуда муҳимдир. Яъни аҳолининг жинойтчиликка қарши кураш соҳасида кўрилаётган чоратадбирларга муносабати, содир этилиш эҳтимоли бўлган ёки содир этилган жинойтлар ҳақида ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органларга хабар беришга тайёрлиги каби масалалар эътиборга олиниши керак.

Жинойтчиликнинг даражаси ва тузилиши маълум даражада жинойт қонунчилиги ва унинг амалиётда қўлланиш тажрибаси билан ҳам боғлиқ. Шу боис криминологик башорат қилишда жинойт қонунчилигида бўлаётган ўзгаришлар ҳам эътиборга олиниши керак.

Жинойтчиликни башорат қилиш – доимий равишда олиб бориладиган билишнинг ижодий жараёни бўлиб, унга олиб борилган тадқиқотларнинг янги маълумотлари қўшиб борилишини ва улуксиз жинойтчиликнинг олдини олишни муттасил

таъминлашни талаб этадиган вазифа.

Жиноятчиликни башорат қилиш келажақда содир бўладиган барча тасодиф, ўзгаришларни тўлиқ ва аниқ эътиборга ололмайди. Лекин, шунга қарамай, башорат қилиш орқали келажақда жиноятчиликнинг даражаси, тузилиши ва динамикаси ҳақида ҳақиқатга яқин бўлган маълумотларга эга бўлиш мумкин.

Башорат қилишнинг яна бир муҳим жиҳати фақатгина ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органларнинг жиноятчиликка қарши кураш соҳасидаги фаолиятини муайян йўналишда тартибга солиб туриш бўлмасдан, балки жазони ижро этиш муассасалари қувватини ҳисобга олиш ҳамда маҳкумларнинг миқдорига қараб уларни жойлаштиришга тайёр бўлишдан ҳам иборатдир.

Криминологик адабиётларда белгиланишича, башорат қилишда қуйидагилар эътиборга олиниши керак:

– ўтган 10 йил мобайнида жиноятчиликка доимий ва интенсив равишда таъсир қилиб келаётган ижтимоий жараёнларни ифодаловчи демографик, иқтисодий, сиёсий, ижтимоий-руҳий, ташкилий бошқарув ва бошқа жараёнлардаги тенденциялар, жумладан демографик, иқтисодий соҳалар; турмуш даражаси; жиноятчиликнинг содир бўлиб туриши; аҳолининг жиноятчилик ва унга қарши курашиш тўғрисидаги фикри; жиноятчиликка қарши кураш ишининг моддий таъминланганлик даражаси;

– башорат қилинаётган муддат мобайнида тахмин қилинаётган ўзгаришлар, тенденциялар ва бу жараёнлардаги ўзгаришлар;

– ўтган 10 йил мобайнида жиноятчиликка таъсир қилган ҳодисалар (ичкиликбозлик, алкоголизм, гиёҳвандлик, заҳарвандлик (токсикомания), фоҳишабозлик ва ҳ.к.) ҳақидаги статистик маълумотлар;

– ўтган 10 мобайнида танлаб тадқиқот ўтказиш натижасида олинган умуман жиноятчилик ва жиноятларнинг турлари, жиноятчилар контингенти, жиноятчиликнинг ҳудудий тақсимланиши, тажовуз қилиш объекти, жиноят содир қилиш мотиви, усуллари ва ҳоказолар бўйича статистик маълумотлар;

– шу муддат мобайнида, танлаб тадқиқот олиб бориш натижаларига кўра, жиноятчиликнинг олдини олиш ҳамда жиноий-ҳуқуқий чораларни ифодаловчи иш ҳажми, тузилиши, олдини олиш чораларини амалда татбиқ этишдаги тенденциялар ҳақидаги статистик маълумотлар;

ITALY

SCIENCE AND INNOVATION IN THE EDUCATION SYSTEM

International scientific-online conference

ITALY

– ўтган 10 йил мобайнида жиноятчиликка қарши кураш ишининг қай даражада ҳуқуқий тартибга солинганлиги ва моддий жиҳатдан таъминланганлик даражаси ҳамда уларнинг жиноятчиликка қарши кураш ишида қай даражада самара берганлиги ҳақидаги маълумотлар;

– башорат қилишни бошлаш вақтида жиноятчилик, жиноятчиликнинг ҳолати ва унинг тенденциялари тўғрисидаги аҳолининг фикри билан ўтган бир-уч йил ичидаги маълумотларни солиштириш натижасидаги маълумотлар (жиноятчиликка қарши курашнинг аҳволи, ундаги тенденциялар, ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органларининг обрўи ва ҳоказолар ҳақида аҳолининг фикри);

– янги турдаги жиноятлар, жиноят содир қилишнинг янги шакл ва усуллари ҳақидаги маълумотлар (ҳатто улар жуда ҳам камлигига қарамасдан);

– ҳудудлараро ва давлатлараро содир этилган жиноятлар ҳақидаги маълумотлар;

– Ўзбекистон Республикаси билан чегарадош давлатларда жиноятчилик, уларда башорат қилиш ва жиноятчиликка қарши курашнинг аҳволи тўғрисидаги маълумотлар.

Криминологик адабиётларда башорат қилишнинг муддатига қараб қисқа муддатли, ўрта муддатли ва узоқ муддатли турлари ишлаб чиқилган.

Қисқа муддатли башорат қилишда бир ёки икки йиллик муддат олиниб, бундай башорат қилиш жиноятчиликка қарши курашнинг жорий йили ва келаси йили учун профилактика чораларини ишлаб чиқишга хизмат қилади. Қисқа муддатли башорат қилиш ижтимоий ҳуқуқни муҳофаза қилувчи фаолиятда жиддий ўзгариш юз берганида (масалан, жиноятларни рўйхатга олиш тизимида), ҳуқуқий тартибга солиш (масалан, айрим ҳуқуқ бузилишлари, криминилизация ёки декриминилизация қилинганда, амнистия акти чиққанда ва ҳоказоларда), жиноятчиликнинг даражаси ва тузилишидаги ўзгаришлар ҳисобга олинади.

Ўрта муддатли башорат қилиш уч – беш йилни қамраб, қуйидагиларни ўз ичига олади:

– жиноятчиликка қарши кураш олиб борувчи субъектларнинг жиноятчиликка қарши кураш фаолиятини жамиятда бўладиган катта ўзгаришларни, бевосита жиноятчиликка қарши кураш ишига

ITALY

SCIENCE AND INNOVATION IN THE EDUCATION SYSTEM

International scientific-online conference

ITALY

йўналтирилган иқтисодий ва ижтимоий тадбирларни эътиборга олган ҳолда ташкил этиш;

– жинойтчиликка қарши кураш ишларининг самарадорлигини ошириш ва улардан имкони борича самарали фойдаланиш, шунингдек, криминология нуқтаи назаридан ўтказилаётган чоратадбирларга салбий таъсир қиладиган ҳолларни бартараф қилиш;

– башорат қилинаётган вақтда ижтимоий ва ҳуқуқий ўзгаришларни ҳисобга олган ҳолда жинойтчиликка қарши кураш ишини мақсадга мувофиқ йўналишда ташкил этиш;

– башорат қилинаётган муддатда жинойтчиликка қарши курашнинг моддий жиҳатдан етарли даражада таъминланишини ҳал этиш;

– озодликдан маҳрум қилиш билан боғлиқ жазоларни ижро этиш жойларидан озод бўлиб келаётганлар ўртасида рецидив жинойтлар содир бўлишининг олдини олиш ишларини мақсадга мувофиқ равишда ташкил этиш.

Узоқ муддатли башорат қилиш келажақдаги ўн – ўн беш йилни ўз ичига олади. Бунда ана шу муддат ичида содир бўладиган ўзгаришлар, тенденциялар, жамият тараққиётига қараб жинойтчиликнинг сабабларидаги ўзгаришлар умумий тарзда тахмин қилинади. Бунда, албатта, жинойтчиликка таъсир қилувчи умумий омиллар ҳисобга олинади.

Криминологик башорат қилиш тахминий ва тасодифий ҳодисаларга асосланмай, давлат ва жамият ривожининг аниқ қонуниятлари ҳамда жамиятни ривожлантириш дастурига асосланган ҳолда бажарилади. Шунга кўра, криминологик башорат қилиш бир қатор криминологик тадқиқотлар олиб бориш билан боғлиқ бўлади. Бу ҳақда «Криминологик тадқиқотлар» бобида батафсил баён қилинган. Бинобарин, криминологик башорат қилиш ҳам ўз навбатида криминологик тадқиқотнинг бир тури ҳисобланади.

Криминологик адабиётларда криминологик башорат қилишнинг асосий босқичлари белгиланган бўлиб, у қуйидаги босқичлардан иборат:

Биринчи босқич – башорат қилишнинг йўналишини белгилаб олиш. Бу босқичда башорат қилишнинг мақсади, вазифалари, йўналиши, вақти, башорат қилиш учун керакли ҳаракатлар ва унга таъсирли барча ишлар белгилаб олинади.

ITALY

SCIENCE AND INNOVATION IN THE EDUCATION SYSTEM

International scientific-online conference

ITALY

Иккинчи босқич – жиноятчиликнинг ҳолати, даражаси, тузилиши ва динамикасига таъсир қилувчи жараён ва ҳодисалар ҳақидаги маълумотларни ҳамда жиноятчиликка қарши келажакда олиб бориладиган кураш ҳақидаги маълумотларни йиғиш. Бунда ҳал қилиниши керак бўлган ҳодисага таъсир қилувчи жараён ва омиллар ҳақидаги маълумотлар ҳамда жиноятчиликнинг ўзгаришига таъсир қилувчи норматив материаллар, жиноятчиликка қарши курашнинг норматив, моддий таъминланиши, бу чораларнинг тузилиши, кучлар ва уларнинг миқёси ва ҳоказолар ҳақидаги маълумотлар йиғилади.

Учинчи босқич – йиғилган маълумотларни қайта ишлаш ҳамда башорат қилинаётган давр мобайнида қўлланадиган жиноятчиликка қарши кураш чоралари ҳақидаги тавсияларни ишлаб чиқишдан иборатдир.

Криминология адабиётларида криминологик башорат қилишнинг кўпроқ учта усули ҳақида айтилади. Булар: экстраполяция, экспертларнинг баҳолаши ва моделлаштириш усуллари.

Экстраполяция усули ўтган ва ҳозирги даврда жиноятчиликдаги ўзгаришларни муайян тартибда қаторларга қўйиб, келажакдаги ўзгаришларини аниқлашдан иборат. Бунинг учун муайян йиллар бўйича жиноятчиликнинг статистик кўрсаткичлари динамик қаторларга қўйиб чиқилади. Ўтган ва ҳозирги йиллар давомидаги жиноятчиликнинг ўзгаришлар тезлиги, йўналиши, хусусиятлари солиштирилади. Бу қаторларда, одатда, абсолют маълумотлар ва конфидентлар олинади. Мўлжалланган вақт (башорат қилинадиган вақт) қанчалик қисқа бўлса, экстраполяция усули шунчалик аниқ маълумот беради. Шунингдек, муайян турдаги жиноятларнинг барқарорлик даражаси ҳам аниқроқ маълумотлар олишнинг муҳим шarti ҳисобланади. Масалан, келажакдаги уч ёки беш йил мобайнида одам ўлдириш ва баданга шикаст етказиш жиноятлари экстраполяция усули билан башорат қилинганда иқтисодий жиноятларни башорат қилишга нисбатан аниқроқ маълумотлар олинади. Чунки одам ўлдириш ва баданга шикаст етказиш жиноятлари анча барқарор ҳисобланади. Аммо экстраполяция усулида жиноятчиликни башорат қилиш усули билан аниқ маълумотларга эга бўлишни латент жиноятчилик биров мураккаблаштиради. Агар латент жиноятчиликнинг

ITALY

SCIENCE AND INNOVATION IN THE EDUCATION SYSTEM

International scientific-online conference

ITALY

кўрсаткичлари ҳам эътиборга олинадиган бўлса, анча аниқ маълумотларга эга бўлиш мумкин.

Башорат қилишнинг экспертлар баҳолаши усулида жиноятчиликнинг келажақдаги даражаси, тузилиши, динамикаси ҳақида маълумотлар бера оладиган, муайян соҳа бўйича етарли иш стажига, малака ва билимга эга бўлган илмий ва амалий ходимларнинг жиноятчилик ва унинг айрим турлари ҳамда жиноятчиликка интенсив таъсир қиладиган жараён ва ҳодисалар ҳақидаги фикрлари олинади ва умумлаштирилади.

Экспертларнинг баҳолаши орқали башорат қилишда жиноятчиликка таъсир қилувчи омиллар рўйхати берилиб ишлаб чиқилган ва бу омиллардаги ўзгаришлар миқёсини баҳолаш орқали ҳам ўтказилиши мумкин.

Башорат қилишнинг моделлаштириш усули жиноятчиликнинг динамикасини кўрсатувчи ва унга жиддий таъсир қилувчи комплекс омилларнинг ўзаро алоқадорлигини эътиборга олиб, махсус дастур тайёрловчилар ёрдамида математик формулалар тизими асосида ишлаб чиқилган башорат қилишдир. Моделлаштириш криминологик башорат қилишнинг усули сифатида муайян вақт мобайнида кузатиладиган объектнинг мавжуд бўлиши ва ривожланиши қонунларини кибернетик моделлаштиришни ҳам ўз ичига олади. Криминологик башорат қилишда фақатгина башорат қилишнинг биттагина усули билан чекланиб қолмасдан, юқорида айтилган усулларнинг қўшиб олиб борилиши ҳақиқатга анча яқин бўлган маълумотлар олиш имконини янада кенгайтиради.

Криминологик башорат қилиш доимий равишда олиб бориладиган, ташкилий жиҳатдан унга боғлиқ фаолият ишлаб чиқилиши жиноятчиликка қарши кураш режасини ишлаб чиқишга хизмат қиладиган бошқарув ва норматив фаолият олиб борадиган бўлиши керак.

Кундалик ҳаётда башорат қилишнинг чуқурлаштирилган ва енгил усулларида фойдаланилади. Чуқурлаштирилган башорат қилиш илмий муассасалар ва ҳуқуқни муҳофаза қилиш органларининг таҳлил қилиш бўлимлари томонидан ўтказилади. Бу усул бир-бири билан боғланиб кетган кенг доирадаги масалаларни қамраб олади ҳамда 1-2, 3-5 йиллар мобайнидаги муаммоларни ўз ичига олади. Бунда кенг доирадаги башорат

ITALY

SCIENCE AND INNOVATION IN THE EDUCATION SYSTEM

International scientific-online conference

ITALY

қилишни ахборотлар билан таъминлашда демографлар, иқтисодчилар, руҳшунослар, тиббиёт мутахассислари ва ҳоказолар қатнашади.

Башорат қилишнинг енгиллаштирилган усули ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органларнинг ҳуқуқий таҳлил қилиш бўлимлари томонидан ўтказилади ва анча тор доирадаги омиллар билан бир-уч йиллик муддатни ўз ичига олади ҳамда жиноятчиликка таъсир қилувчи асосий тенденцияларгина олинади.

Криминологик башорат қилиш жиноятчиликка қарши кураш ишларини режалаштириш борасидаги ишларнинг асосий базаси ҳисобланади. Башорат қилиш жиноятчиликка қарши курашишнинг энг самарали усулларини танлаш ва ишлаб чиқиш имконини беради.

Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев раислигида маҳалла тизимини такомиллаштириш, маҳаллаларда тинчлик-осойишталикни мустаҳкамлаш, жиноятчиликнинг олдини олиш масалалари бўйича видеоселектор йиғилиши ўтказилди. Давлатимиз раҳбари ҳудудларга ташрифи давомида мутасадди раҳбарларга аҳолини бандлигини таъминлаш, турмуш тарзини яхшилаш бўйича топшириқлар бериш баробарида, маҳаллаларда “Темир дафтар”, “Аёллар дафтари”, “Ёшлар дафтари”га киритилган фуқаролар билан ишлашда янгича ёндашув зарурлигини алоҳида таъкидлади.

Шунингдек, маҳаллаларда “Маҳаллабай” ва “Фуқаробай” ишлаш тизимини жорий этиш мақсадга мувофиқлиги, маҳалла дунёдаги давлат бошқаруви соҳасида чинакам халқчил, давлатимизнинг бетакрор шаклдаги ўзига хос миллий характерга эга бўлган ноёб тузилмаси эканлиги эътироф этилди. Мамлакат Президенти бежизга: “Маҳалла халқ билан давлат ўртасидаги кўприк бўлиши керак. Одамларнинг қувончу-ташвишидан доимо хабардор бўлиш маҳалланинг асосий вазифасидир”¹, дея таъкидлаб ўтмаганлар.

Жамиятда мавжуд бўлган ижтимоий, ҳуқуқий, психологик ва бошқа муаммолар, биринчи навбатда, ёшлар ва аёллар ҳаётида акс

¹ Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 18 февралдаги “Жамиятда ижтимоий-маънавий муҳитни соғломлаштириш, маҳалла институтини янада қўллаб-қуватлаш ҳамда оила ва хотин қизлар билан ишлаш тизимини янги даражага олиб чиқиш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПФ-5938-сон фармони // <https://lex.uz/docs/4740345>.

ITALY

SCIENCE AND INNOVATION IN THE EDUCATION SYSTEM

International scientific-online conference

ITALY

этади. Бошқача айтганда, ёшлар ва аёллар муаммолари жамиятдаги муаммоларнинг барометри ҳисобланади. Хусусан, Марказий Осиё дунёдаги энг ёш минтақа бўлиб, аҳолисининг ёши ўртача 27,6 ёшни ташкил этади. Минтақа аҳолисининг 50 фоизга яқини Ўзбекистон Республикасига тўғри келади. Жумладан, мамлакатимиз аҳолисининг 18,9 млн. нафари ёки 54 фоизини 30 ёшгача бўлган ёшлар ва болалар ташкил этади. Уларнинг 15 ёшдан 19 ёшгача бўлгани 2 558 977 нафарни, 20 ёшдан 24 ёшгача бўлгани 2 890 718 нафарни, 25 ёшдан 29 ёшгача бўлгани 3 212 525 нафарни ташкил қилади.²

Профилактика инспектори шахс билан профилактик суҳбатни унинг таъсирчанлигига эришиш учун уни ўтказиш жойи сифатида туман, шаҳар ички ишлар органи, таянч пункти, маҳалла фуқаролар йиғини биноси, мазкур шахснинг яшаш, ўқиш ёки иш жойи, ҳуқуқбузарлик содир этилган жойни танлаши ҳамда ушбу жараёнга ички ишлар органларининг бошқа бўлинмалари ходимлари, тегишли мутахассислар ва жамоатчилик вакиллари, хусусан мутахассис-психолог, маҳалла фуқаролар йиғинининг раиси, ҳоким ёрдамчиси, хотин-қизлар фаоли ва ёшлар етакчисини жалб этиши мумкин.

Бу борадаги хорижий тажрибага асосланиб, профилактика суҳбатини ўтказиш жойи, вақти ва давомийлиги уни қўллаётган субъект томонидан белгиланиши ҳамда унинг тахминан бир соат давом этиши, бу жараёнда кўргазмали воситалар ва видеотасвирлардан фойдаланилиши тавсия этилади³.

Таъкидлаш керакки, ўтказилган профилактика суҳбати таъсирчан бўлишига эришиш учун, албатта, у ички ишлар органи таянч пунктида юритиладиган махсус дафтарда қайд этиб борилиши лозим. Бироқ, профилактика инспекторларининг бу борадаги фаолиятига доир амалиётни ўрганиш ва таҳлиллар шуни кўрсатмоқдаки, уларнинг кўпчилиги томонидан бунга юзаки ёндашилиб, тегишли шахслар билан профилактик суҳбатлар сифатли ўтказилмаяпти, ўтказилганлари ҳам профилактика суҳбатини қайд этиш дафтарда ўрнатилган тартибда қайд

² Ҳуқуқбузарликлар профилактикаси ва жиноятчиликни жиловлаш бўйича «фуқаробай» ишлаш методикаси (Учтепа тумани «Ўрикзор» маҳалласи мисолида): Ўқувметодик қўлланма / Р.А. Хатамов, М.З.Зиёдуллаев, Р.О.Нигматов ва бошқ. – Т.: Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси, 2022. – 237 б.

³ Павловский А. Профилактика правонарушений на новых основах / [Электронный ресурс]. — Режим доступа: — URL: <http://statut.by/lichnyy-jurist/13-respect-law/624> (дата обращения: 18.07.2022).

ITALY

SCIENCE AND INNOVATION IN THE EDUCATION SYSTEM

International scientific-online conference

ITALY

этилмай қолмоқда. Бу эса туман, шаҳар ички ишлар органлари ва уларнинг профилактика хизматлари раҳбарлари томонидан бу борада назорат ва талабчанликни кучайтиришни, профилактика инспекторларидан эса хизмат масъулиятини оширишни талаб қилмоқда.

Фикримизча, ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар инсон ва фуқаролардан ўз бурчларини адо этишларини талаб қилар экан, уларнинг ўзлари ҳам қонунийлик талабларига риоя қилишлари лозим бўлади. Ўзбекистон Республикасида қабул қилинган ҳар бир қонун амалда фуқароларнинг ҳуқуқ ва эркинликларини чеклашга йўл қўймасликка ҳамда уларнинг амалда тегишли таъминлашга қартилган. Шунинг учун ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар ўз функцияларини амалга оширишларида фуқароларнинг ўз ҳуқуқ ва эркинликларини, қонуний манфаатларини ҳимоя қилишда, уларнинг ҳуқуқ ва эркинликларига зиён етказмасликлари керак.

Хулоса қилиб айтганда, амалга оширилган чора-тадбирлар ички ишлар органлари фаолиятининг самарадорлигини ошириш, фуқароларнинг тинч ва осойишта ҳаёт кечиришини таъминлаш, юртимизда жиноятчиликнинг ўсишига йўл қўймаслик имконини берди. Жамиятда барқарорлик, тинчлик ва осойишталикни қарор топтириш, инсон ҳуқуқ ва эркинликларига сўзсиз риоя этилишини таъминлаш мамлакатни ижтимоий-иқтисодий жиҳатдан янада ривожлантириш, аҳоли фаровонлигини юксалтириш, ҳуқуқий демократик давлат қуриш бўйича амалга оширилаётган кенг кўламли ислохотлардан кўзланган мақсадларга эришишнинг муҳим шarti ҳисобланади.

